

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

УДК 316.7:35.08

М.С. НАЧКЕБИЯ

В условиях проводимой административной реформы становится все более актуальной потребность в создании эффективной и действенной системы управления общественными процессами в стране. В этой связи одной из задач, стоящих перед государством, является проведение коренных преобразований в системе местного самоуправления. Концепция административной реформы исходит из того, что общество и государство призваны решать задачи обеспечения интересов и потребностей граждан, опираясь, в том числе, и на возможности местного самоуправления, являющегося непосредственной формой народовластия.

В системе местного самоуправления муниципальная служба выступает организационным механизмом управления на местном уровне и является связующим звеном между государством и обществом. Это определяет ее институциональные особенности и основное предназначение – обеспечение реализации целей и функций государства по всем вопросам социального и экономического управления обществом на местном уровне [7, с. 3].

В последние годы значительно изменились место и роль муниципальной службы в системе управления общественными процессами. Муниципальная служба стала одним из институтов системы социального управления, сохранив при этом свои специфические отличия от государственной службы в осуществляемой ею управленческой деятельности на местном уровне. Муниципальное управление отделено от государственного управления, но муниципальная служба призвана выполнять, в том числе, и его функции, делегируемые на местный уровень Конституцией РФ, законами РФ и иными нормативными правовыми актами.

Анализ законодательства РФ позволил выделить ряд особенностей муниципальной службы:

- она функционирует в сфере публичной власти и является публично-властной деятельностью;

- ее задачи связаны с обеспечением самостоятельного решения населением вопросов местного значения;

- одной из ее важнейших задач является обеспечение прав и свобод человека и гражданина на территории муниципальной образования;

- она связана с подготовкой, принятием, исполнением и контролем решений органов местного самоуправления и отдельных решений государственных органов в установленных законом случаях;

- она призвана защищать права и законные интересы муниципального образования, его населения;

- муниципальные образования самостоятельно решают вопросы подбора кадров, порядка прохождения службы.

По своему содержанию муниципальная служба – это не просто профессиональная, но и управленческая деятельность. От имени муниципального органа муниципальные служащие в рамках законодательства используют основные функции управления – планирование, прогнозирование, организацию, принятие решения, контроль. Исходя из этого, муниципальную службу можно определить как управленческий институт, где муниципальные служащие должны, наряду с узкоспециальными, иметь управленческие знания, умения, навыки и способности в области сбора, обработки и обобщения информации, подготовки проектов решений, организации их исполнения, координации деятельности, регулирования и ряда других функций управления [6, с. 45].

В решении современных проблем общества рациональность и эффективность управления во многом определяются состоянием управленческой культуры, поскольку она является «атрибутивной (качественной) стороной управленческой деятельности» [2, с. 18].

Современная управленческая культура переживает процесс становления, связанный, прежде всего, с изменением общественных отношений и возможностью

взаимодействия с другими культурами. Изменения, проходящие во внешней среде, требуют от управленцев применения новых подходов к управлению. В настоящее время на формирование и многообразие проявлений управленческой культуры оказывают влияние национальные, региональные, исторические особенности страны, ценности общества в целом и его групп.

Выделим некоторые специфические подходы к термину «культура»:

1. Философско-антропологический подход рассматривает культуру как выражение некоей человеческой природы. Она выводится из особенностей человека как особого рода существа.

2. Философско-исторический подход претендует на то, чтобы раскрыть механизм порождения, возникновения самой человеческой истории. Культура здесь – синоним интеллектуального, нравственного, эстетического, в целом разумного совершенствования человека в ходе его исторической эволюции.

3. Социологический подход трактует «культуру» как фактор организации и образования жизни любого общества, как определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах организации общества и деятельности людей.

4. Гуманистически-аксиологический подход, на наш взгляд, является наиболее ценным, поскольку человек, творя культуру, творит самого себя как субъекта социокультурного процесса [3, с. 20–21].

Специфическое представление о культуре сложилось в отечественных исследованиях в области теории и практики управления. Здесь культура рассматривается не только как социальный, но и, прежде всего, антропологический феномен. Его основанием служит потребность человека в реализации тех побуждений, которые не являются инстинктивными. Культура в этом смысле выступает как продукт открытой человеческой родовой природы, не имеющей окончательной фиксированности [3, с. 56].

Таким образом, культура может быть определена как социально значимая творческая деятельность личности, как мера развития общества [3, с. 21].

Исходя из вышеизложенного материала, можно предположить, что теоретически в своем полном виде управленческая

культура представляет собой сложный комплекс разноплановых составляющих, который включает:

- систему ценностей, смыслов, символов, знаний, традиций, которые обеспечивают мотивацию и регуляцию управленческой деятельности, определяющих форму ее осуществления и восприятия ее обществом;

- систему технических средств управления;

- формы поведения субъектов управления (в своей статусной иерархии, в «своем» кругу, по отношению к нижестоящему персоналу), которые определяются его воспитанием и образованием [1, с. 67].

Говоря об управленческой культуре, необходимо учитывать, что это понятие может рассматриваться в широком и узком смысле слова.

В широком смысле управленческая культура может быть представлена как составная часть общей человеческой культуры; компонент управленческой практики; элемент системы управления; результат ее развития; важнейший ресурс государственного управления.

В узком смысле управленческая культура является характеристикой управленческих отношений. Ее функции связаны с планированием, прогнозированием управленческих действий, сбором и обобщением управленческой информации, подготовкой и принятием управленческих решений, организацией, координацией и контролем исполнения [8, с. 378].

Анализ научных источников, проведенный А.Я. Строиловой [4, с. 39], показал, что в большинстве определений понятия «управленческая культура» подчеркивается ее профессионально-личностный характер и определяется как:

- мера и способ творческой самореализации личности в разнообразных видах управленческой деятельности;

- динамическое качество личности, развивающееся в логике смены стадий;

- стиль руководства и решения руководителей проблем, их поведения в целом;

- совокупность типических для менеджера ценностей, норм, точек зрения и идей, которые изначально формируют образец его поведения.

С точки зрения гносеологии управленческая культура рассматривается как познавательная деятельность, направлен-

ная на постижение закономерностей развития эволюции управленческой мысли. В свете аксиологии выступает своеобразной реализацией принципа взаимосвязи между нравственными ценностями и процессом их освоения. С позиции социологии представляет собой тип управленческого сознания и управленческой деятельности, ориентированный на формирование отношений в области «человек–человек» в определенном отношении. В педагогике и психологии представляет внутренне согласованную систему развития и становления ценностных качеств личности [5, с. 88]. Каждый из этих аспектов из теории становления управленческой культуры.

Являясь составляющей управленческой компетентности муниципального служащего, управленческая культура представляет собой интегративное динамичное качество, развивающееся в процессе деятельности, характеризующееся определенным уровнем теоретического осмысления и комплексом практических умений и навыков по реализации ведущих подходов к управленческой деятельности в современной практике на основе безусловного соблюдения норм, принципов морали и нравственности [4, с. 39].

Осмысливая изложенное, управленческую культуру в системе муниципальной службы можно представить как систему управленческих норм, ценностей, знаний, умений и навыков, составляющих управленческую компетентность и необходимых для осуществления муниципальными служащими управленческой деятельности.

К элементам управленческой культуры муниципальных служащих можно отнести:

- управленческие знания (теории и методы управления, процесса управленческой деятельности, основ организации процесса управления, основ безопасности труда и т.д.), полученные в процессе обучения (школа, вузы, самообразование и др.);

- управленческие умения (разработка организационных документов, подготовка и проведение организационных мероприятий, осуществление контроля исполнения управленческого решения и т.д.), приобретенные в процессе осуществления управленческой деятельности;

- управленческие навыки (планирование и организация работы, адаптация к новой ситуации, организация своего рабоче-

го места, использование оргтехники и т.д.) приобретаются в процессе многократного применения.

Управленческая культура муниципальных служащих включает в себя нормы и ценности, которые должны соблюдаться менеджерами любого звена управления. К числу основных норм можно отнести:

- юридические нормы, отраженные в нормативно-правовых актах (управленческая культура муниципального служащего состоит в знании и выполнении законодательных норм);

- морально-этические нормы (не зафиксированы в официальных документах, но выступают регулятором профессиональных отношений и профессионального поведения, т.к. в них отражены вопросы блага, справедливости, совести, долга, ответственности, чести и др.);

- организационные нормы (устанавливают структуру органов муниципального управления, порядок деятельности функциональных подразделений и их руководителей, а также правила внутреннего распорядка);

- профессиональные нормы (представляют собой систему компетенций, в том числе управленческих, а также опыт муниципального служащего).

Перечисленные нормы формируют управленческую культуру и образуют совокупность ее элементов, определяющих деятельность муниципального служащего.

В условиях современных социокультурных перемен управленческая культура выполняет ряд функций, среди которых можно отметить следующие [8, с. 378]:

- ценностно-ориентационная – управленческая культура как система координат в отношениях объекта и субъекта управления;

- гуманистическая – развитие творческого потенциала участников управленческих процессов;

- познавательная (гносеологическая) – средство познания участников управленческих процессов;

- информационная – трансляция управленческого опыта, обеспечение связи прошлого опыта с настоящим и будущим;

- нормативно-регулирующая (собственно управленческая) – управленческая культура выступает средством социального контроля за поведением участников управленческих процессов.

В настоящее время формирование управленческой культуры в системе муниципальной службы вызывает определенные трудности, которые связаны со спецификой деятельности органов местного самоуправления. Речь идет, прежде всего, о том, что консерватизм управленческого аппарата не способствует быстрой реакции на изменения внешней среды, что ведет к преобладанию в органах местного самоуправления прежнего (советского) управленческого опыта.

К факторам, замедляющим процесс формирования современной управленческой культуры в системе муниципальной службы, можно отнести:

- чрезмерную закрытость органов местного самоуправления от внешнего окружения; строго формализованный характер деятельности сотрудников;
- высокую степень сопротивления переменам и нововведениям со стороны персонала органов местного самоуправления;
- низкую мотивацию персонала к эффективной профессиональной деятельности;

– высокую степень дистанции власти во взаимоотношениях персонала;

– высокий объем текущей работы, затрудняющий возможность ее выполнения на должном уровне.

Таким образом, при формировании управленческой культуры в системе муниципальной службы необходимо учитывать специфику профессии служащего, так как отсутствие необходимых знаний, умений и навыков муниципальных служащих приводит к низкой эффективности управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.

Подводя общий итог, необходимо отметить, что в данной статье были названы лишь несколько, с нашей точки зрения, перспективных исследовательских задач и проблем, связанных с анализом управленческой культуры в системе муниципальной службы. Но даже этот перечень свидетельствует о большом и неиспользованном потенциале изучения данного феномена, что лишний раз убеждает в необходимости проведения дальнейших исследований.

1. Гапоненко, Е.Н. Бизнес-образование как фактор повышения управленческой культуры (социолого-прогностический анализ) [Текст] / Е.Н. Гапоненко: дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08. – М., 2004. – 151 с.

2. Игнатов, В.Г. Профессиональная культура и профессионализм государственной службы: контекст истории и современность [Текст] / В.Г. Игнатов, В.К. Белолипецкий: учебное пособие. – Ростов н/Д, 2000. – 253 с.

3. Митин, А.Н. Культура управления в системе взаимоотношений персонала организации [Текст] / А.Н. Митин: дис. ...д-ра экон. наук: 08.00.05. – Екатеринбург, 2002. – 400 с.

4. Строилова, А.Я. Управленческая культура руководителя как фактор формирования имиджа учреждения дополнительного образования детей [Текст] / А.Я. Строилова: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. – Оренбург, 2007. – 179 с.

5. Фонарев, А.Р. Формы становления личности в процессе профессионализации [Текст] / А.Р. Фонарев // Вопросы психологии. – 1997. – № 2. – С. 88–93.

6. Хренков, В.П. Профессионализм и управленческая культура муниципальных служащих: социологический анализ [Текст] / В.П. Хренков: дис. ... канд. социол. наук: 22.00.06. – М., 2003. – 213 с.

7. Чумак, Л.Д. Институционализация муниципальной службы в Российской Федерации [Текст] / Л.Д. Чумак: автореф. дис. ... канд. социол. наук: 22.00.04. – М., 2007. – 28 с.

8. Энциклопедия государственного управления в России [Текст]. В 2 т. Т. 2 / Под общ. ред. В.К. Егорова; отв. ред. И.Н. Барциц. – М., 2008. – 520 с.